

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Хамроев Хамза Хамидович

*старший преподаватель Бухарский инженерно-технологический институт,
Республика Узбекистан*

E-mail: hamroyev2010@mail.ru

Шодиев Зиёдулло Очилович

*кандидат технических наук, доцент, Бухарский инженерно-технологический
институт, Республика Узбекистан*

В современной технике увеличивается объем использования новых конструкционных материалов, обладающих особыми свойствами: высокими показателями твердости, прочности, вязкости, коррозионной стойкости, жаропрочности при низкой теплопроводности. Обработка резанием таких материалов сопряжена с большими трудностями. Высокая температура, развивающаяся в зоне контакта с обрабатываемым материалом, вызывает разупрочнение стандартных твердых сплавов и, как следствие этого, резкое снижение стойкости инструмента и скорости резания.

Как было показано в эксперименте, состав износостойкого покрытия оказывает влияние на контактные нормальные и касательные напряжения. Переход от одноэлементного нитридного покрытия к двух и трех элементному характеризуется повышением сил трения на передней поверхности режущего инструмента, что подтверждается увеличением длины контакта стружки с передней поверхностью и коэффициента трения. Соответственно увеличивается пластическая деформация обрабатываемого материала в зоне стружкообразования, о чем свидетельствует рост коэффициента укорочения стружки и составляющих сил резания. С другой стороны, увеличение длины контакта стружки с передней поверхностью, характерное для инструмента с двух и трехэлементными покрытиями, способствует снижению средних удельных нормальных нагрузок и контактных нормальных напряжений на передней поверхности по сравнению с одноэлементными покрытиями (рис. 1).

При этом, удельные нагрузки на задней поверхности практически не изменяются и остаются на уровне, имеющем место для нанесения карбонитридных покрытий по сравнению с аналогичными по составу нитридными покрытиями снижает длину контакта стружки с передней поверхностью инструмента, силы и коэффициент трения на передней поверхности. Соответственно снижаются коэффициент укорочения стружки и составляющие силы резания. Следовательно, процесс резания инструментом с

карбонитридными покрытиями сопровождается меньшими пластическими деформациями по сравнению с инструментом с соответствующими по составу нитридными покрытиями.

σ_N и τ_F – нормальные и касательные напряжения на передней и задней поверхностях режущего инструмента, $\sigma_{x \max}$ – максимальные напряжения, действующие вдоль передней поверхности. Нанесение одноэлементных покрытий TiN снижает напряжения σ_x , действующие в режущем клине параллельно передней поверхности, а уменьшение длины контакта C_y вызывает смещение изобар напряжений в сторону задней поверхности.

Максимальные значения напряжений σ_x наблюдаются на передней поверхности режущего инструмента на расстоянии от режущей кромки равном $0,5 C_y$. Повышение длины контакта стружки с передней поверхностью при нанесении двухэлементных покрытий приводит к смещению изобар напряжений, по сравнению с покрытием TiN, от задней поверхности (рис. 1). При этом снижается и величина напряжений в режущем клине инструмента с данными покрытиями [4].

Рис. 1. Влияние содержания кремния в покрытии TiZrSiN на показатели напряженного состояния режущего инструмента из твердого сплава МК8 при точении заготовок из чугуна Сч 20.

Нанесение покрытий TiN, как было сказано выше, уменьшает уровень температур и составляющих сил резания и это снижает максимальные эквивалентные напряжения по сравнению с инструментом без покрытия. Более высокие контактные напряжения и температура на передней поверхности, характерные для инструментов с карбонитридными покрытиями TiCN, вызывают рост величины $\sigma_{\text{экв}}$ по сравнению с покрытием TiN. Нанесение многоэлементных покрытий по сравнению с одноэлементными уменьшает

контактные напряжения на передней поверхности, в результате чего эквивалентные напряжения $\sigma_{\text{экв}}$ снижаются. Наименьшие эквивалентные напряжения характерны при резании инструментом с многоэлементными нитридными покрытиями. В процессе резания в покрытии возникают нормальные напряжения сжатия, которые неравномерно распределены вдоль передней поверхности. Максимальной величины данные напряжения достигают на расстоянии от режущей кромки, равном $(0,2 - 0,3) C\gamma$, и затем плавно снижаются. Наименьшая величина напряжений характерна для одноэлементных покрытий TiN. В карбонитридных покрытиях TiCN и многоэлементных нитридных покрытиях они существенно выше из-за более высоких контактных напряжений и температур, возникающих на передней поверхности инструмента с данными покрытиями в процессе резания, а также высокого уровня в них остаточных сжимающих напряжений. Формирование в покрытиях в процессе резания высоких сжимающих напряжений сдерживает и тормозит процессы образования и развития в них трещин и увеличивает время работы инструмента до разрушения покрытия [5].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. П. А. Тополянский, С. А. Ермаков, Н. А. Соснин, А. П. Тополянский Сравнительный анализ свойств износостойких покрытий для повышения стойкости сверл. Журнал «Металлообработка» №4 (76)/2013.
2. С.В. Федоров. Изнашивание твердосплавных пластин с комплексной поверхностной обработкой при фрезеровании никелевого сплава//Статья,-2017- № 11.1817.2017/ПЧ.
3. X.X Хамроев, У.А.Уринов, Л.В.Дубровец, С.С.Шадиев, С.С.Сайфуллаев. Improving the Efficiency of Milling with using of the Milling Cutter with Cover (High Speed Milling (HSM)). “ International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJTEE) 2020”.
4. А.В.Исаев, X.X.Хамроев, П.М.Пивкин, И.В.Минин, А.А.Ершов. Исследование высокоскоростной обработки заготовок из чугуна цельными покрытиями и без них. Вестник МГТУ «Станкин» №4 (51), 2019 г.
5. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
6. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
7. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.